

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.762

ПЕТУХОВА О.М.
ЕШ С.М.

Розвиток депозитарних послуг на фондовому ринку України

Предметом дослідження є послуги, які надають депозитарні установи на вітчизняному фондовому ринку.

Метою статті є всебічний аналіз вітчизняного депозитарного розвитку як професійного виду діяльності фондового ринку; дослідження послуг, які надають депозитарні установи; визначення нових шляхів удосконалення депозитарної системи.

Методи дослідження. У статті використані наукові методи і підходи, що дозволяє досягти поставленої мети. На основі системного підходу аналізується депозитарна система та її складові. З використанням статистичних підходів визначені учасники депозитарної системи і їх частка у статутному капіталі Центрального депозитарію. Методи узагальнення застосовані при визначенні видів діяльності депозитарних установ. Запропоновані підходи щодо особливостей розвитку та еволюції національної депозитарної системи.

Результати роботи. Визначено операційне середовище депозитарних систем, обґрунтовано їх особливості. Охарактеризовано види депозитаріїв, які існують у господарській практиці. Розглянуто законодавчо-правові акти, які регулюють процес надання послуг. Проаналізовані напрями розвитку депозитарної системи України.

Галузь застосування результатів. Фондовий ринок, ринки капіталу. Проведення наукових досліджень щодо механізму регулювання фондового ринку.

Висновки. Депозитарна система є складовою ринків капіталу, який об'єднує види професійної діяльності. Основним елементом такої системи є депозитарії, які формують інфраструктурний елемент фондового ринку і надають послуги щодо зберігання цінних паперів та інших фінансових інструментів, відкривають і ведуть їх рахунки, які і обслуговують.

Ключові слова: депозитарій, депозитарні послуги, фондовий ринок, професійна діяльність, види депозитаріїв.

Развитие депозитарных услуг на фондовом рынке Украины

Предметом исследования есть услуги, которые предоставляют депозитарные учреждения на отечественном фондовом рынке.

Целью статьи есть всеобщий анализ отечественного депозитарного развития как профессионального вида деятельности фондового рынка; исследование услуг, которые предоставляют депозитарные учреждения; определение путей усовершенствования депозитарной системы.

Методы исследования. В статье использованы научные методы и подходы, которые позволяют достичь поставленной цели. На основе системного подхода анализируется депозитарная система и ее составные части. С использованием статистических подходов определены участники депозитарной системы и их часть в уставном капитале Центрального депозитария. Методы обобщения использованы при определении видов деятельности депозитарных учреждений. Предложен подход к особенностям развития и эволюции национальной депозитарной системы.

Результаты работы. Определена операционная среда депозитарных систем, обосновано их особенности. Охарактеризовано виды депозитариев, которые существуют в хозяйственной практике. Рассмотрено законодательно-правовые акты, которые регулируют процесс предоставления услуг. Проведен анализ направлений развития депозитарной системы Украины.

Область применения результатов. Фондовый рынок, рынки капитала. Проведение научных исследований относительно механизма регулирования фондового рынка.

Выводы. Депозитарная система есть составной частью рынков капитала, который объединяет виды профессиональной деятельности. Основным элементом такой системы есть депозитарии, которые формируют инфраструктурный элемент фондового рынка и предоставляют услуги по сохранению ценных бумаг и других финансовых инструментов, открывают и ведут их счета, которые и обслуживают.

Ключевые слова: депозитарий, депозитарные услуги, фондовый рынок, профессиональная деятельность, виды депозитариев.

PIETUKHOVA O.M.
ESH S.M.

Development of depository services on the stock market of Ukraine

The subject of research are services that give depository establishments at the national stock market.

The aim of the article is an universal analysis of national depository development, as a professional type of activity of stock market; research of services that give depository establishments; determination of ways of improvement of the depository system.

Research methods. Scientific methods and approaches that allow to attain the put aim are used in the article. On the basis of approach of the systems the depository system and her component parts are analyzed. With the use of statistical approaches the participants of the depository system and their part are certain in the charter capital of the Central depository. The methods of generalization are used for determination of types of activity of depository establishments. Offered approach near the features of development and evolution of the national depository system.

Results of the work. The operating environment of the depository systems is certain, their features are reasonable. The types of depositories that exist in economic practice are described. Legislatively-legal acts that regulate the process of grant of services are considered. The analysis of directions of development of the depository system of Ukraine is conducted.

Application of results. Stock market, capital markets. Realization of scientific researches in relation to the mechanism of adjusting of stock market.

Conclusions. *The depository system is component part of capital markets that unites the types of professional activity. The basic element of such system are depositories that form the infrastructural element of stock market and give services from maintenance of securities and other financial instruments, open and conduct their accounts that serve.*

Keywords: *depository, depository services, stock market, professional activity, types of depositories.*

Постановка проблеми. У світовій практиці під депозитарною системою розуміють певну облікову та розрахунково-клірингову складову інфраструктури фондового ринку, яка об'єднує депозитарії, клірингові установи, реєстраторів, зберігачів (кастодіанів). Депозитарна система разом із кліринговою є невід'ємною складовою механізму, який гарантує права власників біржових активів. Основне призначення депозитарної системи – обслуговування обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, які є предметом угод і договорів на ринках капіталу. Вітчизняний фондовий ринок, як складова ринків капіталу, поступово змінюється відповідно до світових тенденцій і для успішного його розвитку та інтеграції до світового ринку капіталів необхідна досконала функціональна депозитарна система і її дослідження.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання розвитку депозитарної системи, проблеми її організації, основні вектори діяльності знайшли своє відображення в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Плідно досліджують дану проблему такі вчені як О. Барановський, С. Бірюк, М. Бурмака, В. Бутко, С. Глущенко, Н. Марченко, С. Москвін, В. Посполітак, С. Стасіневич, Г. Терещенко та інші, які зазначають про необхідність реформування вітчизняної депозитарної системи, пропонують напрями її розвитку, обґрунтовують основні мо-

менти централізації фондового ринку, який не може розвиватися без досконалої депозитарної діяльності. Серед закордонних вчених слід виділити А. Агеєва, Г. Аксьонова, Б. Вільямс, А. Козлова, О. Леось, Ф. Лоренс, Я. Міркіна, Б. Рубцова, А. Рубенчик, які порівнюють депозитарні системи своїх країн, визначають принципи та проблеми їх розвитку. Вітчизняна депозитарна система постійно знаходиться в русі, змінюється разом із законодавчою базою тому і потребує подальшого дослідження та вдосконалення, яке б відповідало міжнародним стандартам.

Виклад основного матеріалу. Депозитарна діяльність є невід'ємним елементом функціонування фондового ринку, яка забезпечує прозорий та ефективний обіг фінансових інструментів, є важливою складовою інфраструктури ринку цінних паперів. Нині у світовій практиці залежно від історичного розвитку, національного законодавства, особливостей регулювання ринків капіталу розрізняють дві моделі депозитарних систем: континентальну і англосаксонську, характеристики яких представлені у таблиці 1.

Основними тенденціями розвитку сучасних депозитарних систем (особливо для країн, які почали формувати свої депозитарні системи у 90-ті роки) є об'єднання шляхом злиття чи поглинання депозитарної та клірингової діяльності і консолідація функцій: депозитарної, клірингової і роз-

Таблиця 1. Особливості світових депозитарних систем

Характерні риси депозитарних систем	
континентальної	англосаксонської
низький рівень державного контролю і нагляду за ринками капіталів	жорсткий державний контроль за учасниками угод з фінансовими інструментами
облік прав на фінансові інструменти здійснюється централізовано	облік прав на цінні папери здійснюється децентралізовано
на фондових ринках поєднуються різні види професійної діяльності	наявність обмеження на суміщення видів професійної діяльності
відсутність реєстраторів цінних паперів	наявність реєстраторів, які ведуть реєстри цінних паперів і їх власників
відсутній інститут номінальних власників, існують лише реальні власники фінансових інструментів	існує інститут номінальних і реальних власників
функціонує центральний депозитарій і законодавчо закріплена централізація фондового ринку	наявність монополізації фондового ринку на рівні професійних учасників

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень

рахункової. Такі процеси пов'язані із зростанням довіри інвесторів до депозитаріїв, збільшенням обсягу угод, а також із мінімізацією ризиків, пов'язаних із транзакціями, які проводять учасники фондового ринку.

Нині у світовій практиці існують різні види депозитаріїв:

- центральні (уповноважені) – обслуговують обіг державних і муніципальних цінних паперів і поєднують функції депозитарія і реєстраторів;

- розрахункові – обслуговують обіг цінних паперів на певній фондовій біржі і поєднують функції депозитарія і клірингової установи;

- «розвинені» (кастодіани) – обслуговують обіг цінних паперів переважно клієнтів банків і надають широкий спектр високоякісних послуг, що забезпечує надійність зберігання та обліку прав власності на цінні папери фондів (інвестиційних, пенсійних, благодійних тощо) і компаній (трастових, страхових, лізингових);

- клієнтські – надають власникам цінних паперів широкий спектр крім депозитарних послуг і супутні: інкасація коштів, маркетингові дослідження ринків капіталу, ведення грошових рахунків, консалтинг тощо.

Переважає більшість держав має Центральні депозитарії, якими обслуговується 95% фондового ринку розвинених країн світу. У Європі функціонує близько 30-ти центральних депозитаріїв, а в усьому світі в цілому – близько 100 [1, с. 55]. Створення у країнах з потужними фінансовими ринками центральних депозитаріїв було однією з рекомендацій «Групи Тридцяти» (неурядова група експертів, які є лідерами дослідження обігу цінних паперів на міжнародних ринках переважно країн Західної Європи), згідно яких кожна країна повинна була створити до 1992 року Центральний депозитарій, який спроможний обслуговувати великі обсяги операцій з фінансовими інструментами, мати державну підтримку та представництво всіх груп користувачів в органах управління, здійснювати некомерційний характер діяльності, відповідати міжнародним стандартам і співпрацювати із світовими розрахунково-кліринговими системами, мати рівні умови і тарифи, доступність послуг для усіх учасників [2].

Перші кроки формування депозитарної системи проявляють себе разом з появою цінних паперів і прийняттям у 1991 році Закону України «Про цінні папери та фондову біржу». Це був складний період

і для розвитку економіки, і для діяльності перших установ, які мали відношення до цінних паперів. Все було нове, незрозуміле, але, слід відзначити, що основними орієнтирами у розвитку вітчизняного фондового ринку був досвід зарубіжних країн, які використовували депозитарії, що здійснювали облік і зберігали цінні папери.

На законодавчому рівні в Україні побудова депозитарної системи почалася з розробки ДК-ЦПФР у 1996 році «Тимчасового положення про депозитарій і депозитарну діяльність». У 1997 році створюється перший депозитарій ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (ВДЦП), що стало важливим кроком у формуванні депозитарної інфраструктури вітчизняного фондового ринку. Як центральна ланка Національної депозитарної системи у 1999 році створюється Національний депозитарій (НДУ), основними функціями якого стали стандартизація депозитарного обліку цінних паперів, стандартизація документообігу і кодифікація цінних паперів, встановлення зв'язків з депозитаріями інших країн, формування кореспондентських відносин для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами [3].

14 жовтня 2013 року набрав чинності новий закон про депозитарну систему, згідно з яким було здійснено поділ розрахунково-клірингової функції та депозитарного обліку, що раніше суміщалися комерційним депозитарієм ВДЦП і його конкурентом – підконтрольним державі НДУ. Згідно з Законом «Про депозитарну систему України» створено єдиний Центральний депозитарій на базі НДУ і на базі ВДЦП створено Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ). Частка НБУ в РЦ становить 77,7897%, а в ЦДУ – 25% акцій [4].

Нині процеси розвитку депозитарної системи уже пройшли перевірку практикою. Згідно із Законом «Про депозитарну систему України» визначені види професійної діяльності, де окремо виділяється і клірингова діяльність, яка тісно пов'язана з депозитарною. Згідно із Законом [5] депозитарна система України є сукупністю учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. (Права на цінні папери – це речові права на них,

наприклад, право власності; права за цінними паперами – це права, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами: право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу тощо).

Визначені учасники депозитарної системи, якими є: Національний банк України (НБУ), професійні учасники, депозитарії–кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними паперами (інвестиційні фірми), компанії з управління активами, депоненти, номінальні утримувачі. В групу професійних учасників входить Центральний депозитарій України (ЦДУ) і депозитарні установи.

В Україні може існувати лише один Центральний депозитарій, який включено до державного реєстру фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів. Протягом 2020 року ЦДУ здійснював такі види діяльності:

- депозитарна діяльність Центрального депозитарію;
- діяльність платіжного агента по виплаті доходів за фінансовими інструментами;
- діяльність по присвоєнню міжнародних ідентифікаційних номерів цінним паперам та іншим фінансовим інструментам;
- діяльність із здійснення функцій уповноваженого на зберігання депозитарних активів;
- послуги з організації та проведення загальних зборів акціонерів та інша діяльність [3].

У таблиці 2 представлені учасники (акціонери) УЦД і структура його власності.

Дані таблиці 2 свідчать, що крупними акціонерами Центрального депозитарію є держава

в особі НКЦПФР і НБУ, частка яких у статутному капіталі ЦДУ становить 50% (НКЦПФР і НБУ мають однакову частку у статутному капіталі 25% і загальна номінальна вартість цінних паперів становить 25800 тис. грн кожного).

ЦДУ здійснює свою діяльність на основі Правил провадження депозитарної діяльності, основні розділи якого висвітлюють послуги, пов'язані з депозитарними операціями, з управлінням ризиками, з проведенням розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та з порядком здійснення контролю за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності [6].

Депозитарні послуги ЦДУ пов'язані із здійсненням трьох видів операцій: адміністративних, облікових та інформаційних.

Адміністративні – це депозитарні операції з відкриття та закриття рахунків в цінних паперах та внесення змін до анкети таких рахунків; внесення та зберігання інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.

Облікові – депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій за ними, що включає: зарахування цінних паперів (уведення до системи депозитарного обліку визначеної кількості депозитарних активів); заміна глобального чи тимчасового сертифіката; анулювання випуску цінних паперів емітента та обслуговування їх погашення; деномінація випуску цінних паперів, яка супроводжується дробленням чи консолідацією; конвертація та інші.

Інформаційні – депозитарні операції, наслідком яких є надання довідки з рахунку у цінних папе-

Таблиця 2. Структура власності та учасники Центрального депозитарію на 31.12.2020 року

№ з/п	Найменування юридичної особи, власника ЦДУ	Частка у статутному капіталі ЦДУ, %	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
1	Держава Україна в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)	25,0000	25 800 000,00
2	Національний банк України	25,0000	25 800 000,00
3	Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	24,9903	25 790 000,00
4	Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ	10,9399	11 290 000,00
5	Акціонерне товариство «Державний експортно–імпорتنний банк України»	9,9903	10 310 000,00
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський приватизаційний центр»	1,7151	1 770 000,00
7	ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ»	1,6957	1 750 000,00
8	Інші	0,6687	

Джерело: побудовано авторами за джерелом [3].

рах, інформаційних довідок, надання інформації щодо корпоративних дій емітента (викуп та продаж цінних паперів, дроблення, конвертація, анулювання, погашення тощо) [6].

Всі послуги, які надає Центральний депозитарій, здійснюються на основі договорів, які укладає ЦДУ із своїми клієнтами (учасниками): договори про обслуговування випусків цінних паперів, депозитар-

Таблиця 3. Діяльність ЦДУ за результатами укладених договорів із клієнтами протягом 2019–2020 років

№ з/п	Найменування показника	Кількість			
		2019	2020	Відхилення	
				абсол.	відносне, %
1	Складені реєстри власників іменних цінних паперів	3331	3793	462	13,7
2	Рахунки у цінних паперах депозитарних установ	178	168	-10	-5,6
3	Рахунки у цінних паперах емітентів	10295	10486	191	1,9
4	Рахунки у цінних паперах клірингових установ	1	1	0	0
5	Рахунки у цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів	0	0	0	0
6	Глобальні сертифікати, що знаходяться на зберіганні	10452	10538	86	0,8
7	Тимчасові глобальні сертифікати, що знаходяться на зберіганні	141	166	25	17,7
	Всього	24398	25152	754	3,1

Джерело: розроблено авторами за джерелом [3]

Таблиця 4. Аналіз доходів Центрального депозитарію, які отримані протягом 2019–2020 років (тис. грн)

Види діяльності і послуг	2019	Пит вага	2020	Пит. вага	Відхил абсол
1. Здійснення депозитарної діяльності:					
а) послуги депозитарним установам:					
– зберігання цінних паперів	13712	74,8	21886	80,2	8174
– зарахування та переказ цінних паперів	759	4,1	592	2,2	-167
– ведення рахунку, абонплата	2746	14,9	3558	13,0	812
– обслуговування міжнародних операцій	993	5,4	1174	4,3	181
– Інші послуги	132	0,7	94	0,3	-38
всього послуги депозитарним установам	18342	26,5	27304	36,3	8962
б) послуги емітентам:					
– обслуговування випусків цінних паперів	26764	52,7	26229	54,8	-535
– зберігання нерозміщених та викуплених цінних паперів	4969	9,8	4949	10,3	-20
– розрахункові операції	718	1,4	226	0,5	-492
– формування та надання реєстру/переліку/довідки	15312	30,2	13413	28,1	-1899
– інші послуги	2989	5,9	3008	6,3	19
всього послуги емітентам	50752	73,5	47825	63,7	-2927
Всього доходів від здійснення депозитарної діяльності	69094	93,6	75129	96,5	6035
2. Інша діяльність не заборонена законодавством:	4727	6,4	2713	3,5	-2014
а) послуги акредитованого центру сертифікації ключів	1765	2,4	-	-	-
б) діяльність по присвоєнню міжнародних ідентифікаційних номерів цінним паперам	744	1,0	1203	1,5	459
в) діяльність із здійснення функцій уповноваженого на зберігання депозитарних активів	905	1,2	366	0,5	-539
г) послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів та інші послуги	1313	1,8	1144	1,5	-169
Всього доходів від здійснення депозитарної діяльності та іншої діяльності не забороненої законами	73821	100,0	77842	100,0	4021

Джерело: розраховано авторами за джерелом [3]

ні, про кореспондентські відносини, про обслуговування Розрахункового центру, про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу. Основними депозитарними активами ЦДУ є глобальні і тимчасові сертифікати випусків цінних паперів (тільки для бездокументарних цінних паперів), сертифікати цінних паперів на пред'явника, свідоцтва про знерухомилені іменних цінних паперів і записи на рахунках у цінних паперах ЦДУ в депозитаріях іноземних держав або міжнародних депозитарно-клірингових організаціях [7].

Детальний опис взаємодії між ЦДУ та його клієнтами встановлює Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію, який почав діяти з 01 липня 2021 року [7].

У таблиці 3 відображено взаємодію Центрального депозитарію із клієнтами протягом 2019–2020 років.

Дані таблиці 3 свідчать, що найбільша частка діяльності пов'язана з глобальними сертифікатами, що знаходяться на зберіганні і з рахунками у цінних паперів емітентів. Відсутні відносини з депозитаріями-кореспондентами, якими є депозитарії іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом ЦДУ на підставі кореспондентських відносин щодо цінних паперів. Центральный депозитарій забезпечує зберігання глобальних і тимчасових глобальних сертифікатів, оформлених у вигляді документів на папері, в сховищі Центрального депозитарію, та оформлених у вигляді електронних документів, в електронній базі даних Центрального депозитарію, протягом всього строку дії свідоцтва.

Доходи від здійснення депозитарної та іншої діяльності ЦДУ представлено у таблиці 4.

Із даних таблиці 4 спостерігаємо, що надання ЦДУ визначених груп послуг забезпечило отримання за 2020 рік доходу у розмірі 77842 тис. грн, з яких 75129 тис. грн – від депозитарної діяльності. На депозитарну діяльність у 2020 році припадає 96,5% і тільки 3,5% на іншу діяльність. Збільшення доходів протягом року на 6035 тис. грн відбувається в основному за рахунок надання послуг депозитарним установам, серед яких значна частка належить зберіганню цінних паперів і веденню рахунків.

Висновки

Існування сучасного фондового ринку неможливе без депозитарних установ, які нині є спе-

цифічним інфраструктурним елементом ринків капіталу. Депозитарії, незалежно від їх виду, є фінансовими установами, але функції і діяльність їх значно відрізняються від інших фінансових і посередницьких структур, які надають послуги, пов'язані з фінансовими інструментами. На ранніх стадіях свого розвитку депозитарії надавали послуги тільки щодо зберігання паперових сертифікатів цінних паперів, в основному акцій. Нині перелік депозитарних послуг значно розширився і доповнюється посередницькими операціями між суб'єктами фондового ринку, розрахунково-кліринговою діяльністю, веденням реєстру, переказами, зберіганням цінних паперів в електронному вигляді та інші, які забезпечують дохід депозитаріям. В Україні головним суб'єктом депозитарної діяльності є Центральный депозитарій, який сформував сучасну інфраструктуру, що забезпечує надання комплексу якісних послуг та обслуговування клієнтів на рівні світових стандартів. Розрахунки ЦДУ проводить за принципом «поставка проти оплати» – це договори, при яких платіж здійснюється одночасно з поставкою цінних паперів чи інших активів. В останні роки депозитарна діяльність вітчизняного фондового ринку все більше наближається до світових стандартів: удосконалюється нормативно-правова база, створюється система управління і зниження ризиками, розробляються розрахункові гарантії, але у сучасних умовах господарювання для досконалості ринку депозитарних послуг необхідно ще багато дослідити і зробити, щоб відповідати міжнародним стандартам.

Список використаних джерел

1. Леось О. Ю., Міхельсон М. Б. Вивчення існуючих проблем депозитарної системи України в аспекті відсутності єдиного центрального депозитарія. Інвестиції: практика та досвід. 2012. №4. С. 53 – 56.
2. Рекомендації щодо клірингу та розрахунків на світових фінансових ринках. Група 30. URL: <https://www.issanet.org/pdf/issa-g30-1999.pdf>. (Дата звернення 04.07.2021).
3. Офіційний сайт Центрального депозитарію України. URL: <https://www.csd.ua>. (Дата звернення 02.07.2021).
4. Створення Центрального депозитарію. URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/economic/736024.html> (Дата звернення 03.07.2021).
5. «Про депозитарну систему». Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, №39, ст. 517.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text> (Дата звернення 14.07.2021).

6. Правила Центрального депозитарію (нова редакція). Затверджено рішенням НКЦПФР від 28.01.2020, № 26. URL: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/reglament/rules_csd_zminy_20200128.pdf (Дата звернення 12.07.2021).

7. Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів. Затверджено рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 07.06.2021, № 1/18. URL: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/reglament/reglament_20210607_zminy.pdf (Дата звернення 14.07.2021).

8. Стасіневич С. А. Удосконалення депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України. Фінансовий простір. 2015. №1(17). С. 267 – 271.

References

1. Leos O.U., Vihekson M.B. Vivchenij isnuichih problem depozitarnoi sistemi Ukraini v aspekti vidsutnosti jediniho zhentralnoho depozitarij. Investitsii: praktika ta dosvid. 2012. №4. P. 53 – 56.

2. Rekomendatsii shchodo kliringu ta rozrahunkiv na svitovih finansovih rinkah. Grupa 30. <https://www.is-sanet.org/pdf/issa-g30-1999.pdf> (accessed 04 July 2021).

3. Ofitsiini sait Tsentralnoho depozitarij Ukraini. URL: <https://www.csd.ua>. (accessed 02 July 2021).

4. Stvorenij Tsentralnoho depozitariji. <https://ua.interfax.com.ua/news/economic/736024.html> (accessed 03 July 2021).

5. «Pro depozitarnu sistemu». Zakon Ukraini. Vidomosti Verhovnoi Radi (VVR), 2013, №39, st. 517. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text> (accessed 14 July 2021).

6. Pravila Tsentralnoho depozitarij (nova redaktsij). Zatverdzheno rishenijm NKTSPFR vid 28.01.2020. №26. URL: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/reglament/rules_csd_zminy_20200128.pdf (accessed 12 July 2021).

7. Reglament provadzhennij depozitarnoi dijlnosti Tsentralnoho depozitarij tsinih paperiv. Zatverdzheno rishenijm Pravlينij Publichnoho aktsionernoho tovaristva «Natsionalni depozitarij Ukraini» vid 07.06.2021, № 1/18. URL: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/reglament/reglament_20210607_zminy.pdf (accessed 14 July 2021).

8. Stasinevich S.A. Udokonalennij depozitarnoho zabezpechenij rинku tsinih paperiv Ukraini. Finansovij prostir. 2015. №1(17). P. 267 – 271.

Дані про авторів

Петухова Ольга Михайлівна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

e-mail: esh2009@ukr.net

Данные об авторах

Петухова Ольга Михайловна,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга, Национальный университет пищевых технологий

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Эш Светлана Николаевна,

старший преподаватель кафедры маркетинга, Национальный университет пищевых технологий

e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the authors

Olga Pietukhova,

Doctor of Economics, Professor, National University of Food Technologies

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Svetlana Esh,

Senior lecturer of the Department marketing, National University of Food Technologies

e-mail: esh2009@ukr.net